

EXPERIÊNCIAS LATINO-AMERICANAS NO SANEAMENTO RURAL: EXISTEM LIÇÕES PARA O FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA NO BRASIL?

EXPERIENCIAS LATINOAMERICANAS EN SANEAMIENTO RURAL: ¿HAY LECCIONES PARA FORTALECER LA GOBERNANZA EN BRASIL?

LATIN AMERICAN EXPERIENCES IN RURAL SANITATION: ARE THERE LESSONS FOR STRENGTHENING GOVERNANCE IN BRAZIL?

Laura Magalhães Rocha e Silva¹, Fernanda Deister Moreira², Matheus Valle de Carvalho³ e Leo Heller⁴.

¹Mestre em Saúde Coletiva, Instituto René Rachou (Fiocruz Minas), Belo Horizonte, Brasil, laura.magalhaes@fiocruz.br, 0000-0001-9995-2826;

²Doutora em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Universidade Federal da Bahia, Bahia, Brasil, fernandadeister@ufba.br, 0000-0002-9957-894X;

³Doutor em Geografia, Sucre, Bolívia, matheuscovalle@gmail.com;

⁴Doutor em Epidemiologia, Instituto René Rachou (Fiocruz Minas), Belo Horizonte, Brasil, leo.heller@fiocruz.br, 0000-0003-0175-0180.

*Eixo Temático 13 – Modelos de Governança da área rural
Experiências internacionais aplicáveis à realidade brasileira*

*Eje Temático 13 – Modelos de gobernanza en el ámbito rural
Experiencias internacionales aplicables a la realidad brasileña*

*Thematic Axis 13 – Governance models for rural areas
International experiences applicable to the Brazilian reality*

RESUMO

O saneamento rural enfrenta desafios complexos relacionados à dimensão social, técnica e política dos serviços de água e esgotamento sanitário, especialmente em áreas vulnerabilizadas e de alta dispersão territorial. Este estudo analisou experiências latino-americanas de governança em comunidades rurais, visando identificar arranjos institucionais e práticas que possivelmente possam inspirar a implementação do saneamento rural no Brasil. As observações foram realizadas no Chile, Peru, Colômbia e Paraguai, no âmbito do projeto “Implementando uma agenda de produtos de conhecimento para WASH rural”, desenvolvido pelo Instituto René Rachou/Fiocruz Minas, com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A seleção dos países considerou níveis de acesso aos serviços, modelos de gestão e particularidades étnico-culturais, geográficas e históricas, permitindo um panorama amplo e diversificado. As visitas incluíram reuniões com atores comunitários, municipais, regionais e nacionais, além da análise de documentos e bibliografia pertinente. Os resultados evidenciaram diversidade na organização e operação dos serviços. No Chile, a centralização da coordenação e o financiamento público de infraestrutura, incluindo tecnologias avançadas, mostraram-se estratégicos, com suporte técnico contínuo às comunidades. O Peru destacou-se pelo programa nacional integrado e pela articulação efetiva entre entes federativos, garantindo suporte técnico e capacitação para gestão local. Na Colômbia, o acompanhamento detalhado das demandas locais pelo Vice-Ministério de Água e Saneamento foi relevante, enquanto no Paraguai a gestão comunitária recebe apoio técnico e financeiro nacional. Experiências internacionais reforçam a importância da mobilização política, do financiamento público adequado e da participação local

para o avanço sustentável dos serviços rurais. No Brasil, os municípios seguem enfrentando limitações de apoio técnico e financeiro. O fortalecimento da governança multinível, aliado à participação social e monitoramento coletivo, é apontado como estratégia para garantir serviços mais inclusivos, sustentáveis e alinhados às necessidades locais. A implementação do Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR) e a incorporação de princípios dos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário contribuem para políticas públicas mais efetivas e socialmente legitimadas.

Palavras-chave: Saneamento rural, Governança, Políticas públicas, Direitos humanos

RESÚMEN

El saneamiento rural enfrenta desafíos complejos relacionados con las dimensiones sociales, técnicas y políticas de los servicios de agua y saneamiento, especialmente en zonas vulnerables con alta dispersión territorial. Este estudio analizó las experiencias de gobernanza en comunidades rurales de América Latina, con el objetivo de identificar acuerdos y prácticas institucionales que podrían inspirar la implementación del saneamiento rural en Brasil. Se realizaron observaciones en Chile, Perú, Colombia y Paraguay, como parte del proyecto "Implementación de una Agenda de Productos de Conocimiento para Agua, Saneamiento e Higiene Rural", desarrollado por el Instituto René Rachou/Fiocruz Minas, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La selección de los países consideró los niveles de acceso a los servicios, los modelos de gestión y las particularidades étnico-culturales, geográficas e históricas, lo que permitió obtener una visión amplia y diversa. Las visitas incluyeron reuniones con actores comunitarios, municipales, regionales y nacionales, así como el análisis de documentos y bibliografía relevante. Los resultados destacaron la diversidad en la organización y el funcionamiento de los servicios. En Chile, la coordinación centralizada y el financiamiento público de la infraestructura, incluyendo tecnologías avanzadas, resultaron estratégicos, con apoyo técnico continuo a las comunidades. Perú se destacó por su programa nacional integrado y la eficaz coordinación entre entidades federativas, garantizando apoyo técnico y capacitación para la gestión local. En Colombia, el seguimiento detallado de las demandas locales por parte del Viceministerio de Agua y Saneamiento fue significativo, mientras que en Paraguay, la gestión comunitaria recibe apoyo técnico y financiero nacional. Las experiencias internacionales refuerzan la importancia de la movilización política, la financiación pública adecuada y la participación local para el avance sostenible de los servicios rurales. En Brasil, los municipios siguen enfrentando limitaciones en el apoyo técnico y financiero. El fortalecimiento de la gobernanza multinivel, combinado con la participación social y el seguimiento colectivo, se destaca como una estrategia para garantizar servicios más inclusivos y sostenibles alineados con las necesidades locales. La implementación del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) y la incorporación de los principios de derechos humanos al agua y el saneamiento contribuyen a políticas públicas más eficaces y socialmente legitimadas.

Palabras clave: Saneamiento rural, Gobernanza, Políticas públicas, Derechos humanos

ABSTRACT

Rural sanitation faces complex challenges related to the social, technical, and political dimensions of water and sanitation services, especially in vulnerable areas with high territorial dispersion. This study analyzed Latin American governance experiences in rural communities, aiming to identify institutional arrangements and practices that could potentially inspire the implementation of rural sanitation in Brazil. Observations were conducted in Chile, Peru,

Colombia, and Paraguay, as part of the project "Implementing a Knowledge Product Agenda for Rural WASH," developed by the René Rachou Institute/Fiocruz Minas, with funding from the Inter-American Development Bank (IDB). The selection of countries considered levels of access to services, management models, and ethnic-cultural, geographic, and historical particularities, allowing for a broad and diverse overview. The visits included meetings with community, municipal, regional, and national stakeholders, as well as the analysis of documents and relevant bibliography. The results highlighted diversity in the organization and operation of services. In Chile, centralized coordination and public financing of infrastructure, including advanced technologies, proved strategic, with ongoing technical support for communities. Peru stood out for its integrated national program and effective coordination between federative entities, ensuring technical support and training for local management. In Colombia, detailed monitoring of local demands by the Vice-Ministry of Water and Sanitation was significant, while in Paraguay, community management receives national technical and financial support. International experiences reinforce the importance of political mobilization, adequate public financing, and local participation for the sustainable advancement of rural services. In Brazil, municipalities continue to face limitations in technical and financial support. Strengthening multilevel governance, combined with social participation and collective monitoring, is highlighted as a strategy to ensure more inclusive, sustainable services aligned with local needs. The implementation of the National Rural Sanitation Program (PNSR) and the incorporation of human rights principles to water and sanitation contribute to more effective and socially legitimized public policies.

Keywords: Rural sanitation, Governance, Public policy, Human rights

CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

O setor de Água e Saneamento (AeS) possui dimensão complexa e está diretamente relacionado com as necessidades humanas. Como exemplo dessa importância, o setor possui instâncias de governança em diversos níveis, inclusive globais, como organismos internacionais que podem influenciar decisões em cada país (Carvalho, 2024). Usufruir do direito humano à água e esgotamento sanitário (DHAES) de forma integral, com serviços em quantidade e qualidade suficientes segue sendo um desafio (Unga, 2010). A Agenda 2030 das Nações Unidas inclui o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável dedicado à água e ao saneamento. Esse compromisso almeja, até 2030, a universalização do acesso, bem como a implementação de outras metas essenciais (UN, 2015).

O acesso aos serviços de AeS, articulado a outras políticas públicas essenciais, influencia diretamente no adoecimento e em atividades cotidianas essenciais para a manutenção da vida social (Medeiros *et al.*, 2024). Nas áreas rurais os desafios são ainda maiores, ao se analisar a histórica vulnerabilidade socioeconômica, a maior dispersão espacial, os diferentes usos da água e as mudanças climáticas que acentuam problemas já existentes em certas regiões, como as secas e as inundações.

No Brasil, a reforma iniciada em 2020 com a atualização do Marco Legal do Saneamento (Brasil, 2020), intensificou os debates dentro e fora do setor, gerando incertezas quanto ao futuro da prestação dos serviços, especialmente em áreas rurais e em territórios mais vulnerabilizados. Em uma perspectiva global, tanto o Brasil quanto outros países possuem lições relevantes a oferecer, ressaltando a importância da cooperação e do diálogo nacional e internacional, com destaque para a América Latina e Caribe.

Diante do contexto atual do saneamento rural, e considerando a forte influência de fatores políticos nas políticas públicas de AeS e de sua governança ao longo das décadas, esse trabalho busca debater arranjos institucionais existentes em outros países da América Latina, visando aprimoramentos na conjuntura brasileira, com vistas a serviços de qualidade, mais inclusivos e alinhados às necessidades das comunidades.

Serão relatadas experiências e observações sobre a governança dos serviços de água e esgotamento sanitário em áreas rurais de quatro países da América Latina – Chile, Peru, Colômbia e Paraguai. As experiências ocorreram a partir de visitas e reuniões técnicas realizadas no âmbito do projeto “Implementando uma agenda de produtos de conhecimento para WASH rural”, fruto de uma parceria entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Instituto René Rachou/Fiocruz Minas, entre julho e agosto de 2024.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Durante as reuniões internas da equipe para a seleção dos países a serem visitados, foram considerados os níveis de acesso aos serviços, os diferentes modelos de gestão e arranjos institucionais, além das particularidades étnico-culturais, geográficas e históricas de cada país, o que possibilitou ampliar o leque de experiências e observações.

Após alinhamento com os setores responsáveis pelos serviços nas áreas rurais de cada país, as visitas de campo ocorreram entre julho e agosto de 2024. Foram visitadas comunidades rurais próximas à Cusco (Peru), na Região Metropolitana de Santiago (Chile), nos departamentos de Putumayo e Cauca (Colômbia) e nos departamentos Central, Paraguari, Caaguazú e San Pedro (Paraguai). Foram realizadas reuniões com atores ligados ao setor em distintos níveis, como comunitários, municipais, regionais e nacionais.

Todas as visitas às comunidades foram acompanhadas por técnicos das áreas regionais ou municipais dos serviços. Os dados foram obtidos a partir da vivência em campo pelos

membros da equipe, e foram registrados por meio de anotações e fotografias. As discussões foram aprofundadas por meio da leitura de documentos e de bibliografias relacionadas. Na Tabela 1 abaixo é apresentada uma síntese dos arranjos institucionais dos serviços de AeS de cada país.

Tabela 1. Instituições formais dos serviços de AeS rurais por país e seus principais níveis de atuação.

Nível	Chile	Colômbia	Paraguai	Peru
Comunitário	APR***	Associações Comunitária de Água	Comissões de Saneamento; Juntas de Saneamento; Cooperativas; Comissões de água	JASS*
Municipal	Municipalidade	Secretarias Municipais de Saúde e Ambiente	-	ATM**
Regional	Escritórios regionais da Subdireção de Serviços Sanitários Rurais	Corporações Autônomas Regionais	-	Direções Regionais de Habitação, Construção e Saneamento
Nacional	Ministério de Obras Públicas/ Subdireção de Serviços Sanitários Rurais	Ministério de Habitação, Cidade e Território	Serviço Nacional de Saneamento Ambiental	Vice-Ministério da Habitação, Construção e Saneamento

Fonte: Elaboração própria

*JASS - Juntas Administradoras de Serviços de Saneamento

**ATM - Áreas Técnicas Municipais

***APR - Água Potável Rural

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os desafios do setor de saneamento no Brasil, de maneira geral, perpassam pela necessidade de investimentos em infraestrutura e pelas desigualdades regionais e locais, considerando os territórios mais vulnerabilizados (Kölling, Delgado, Silva, 2025). O componente político, com destaque para a gestão participativa, também é um desafio na garantia dos serviços como direitos humanos, além da variedade de condições econômicas e técnicas dos titulares dos serviços (Medeiros *et al.*, 2024).

Nos países visitados, observou-se uma diversidade tanto no acesso quanto na forma como

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RELATO DE EXPERIÊNCIA

os serviços são organizados e estruturados. Cada contexto apresentou caminhos próprios: no

para áreas rurais. O país, cuja Constituição reconhece os direitos à água e ao saneamento, e que defende a garantia de uma quantidade mínima de água, a nível nacional também estabeleceu novas normas e diretrizes. Um efeito notável foi a mobilização e o comprometimento político em múltiplos níveis, do nacional a gestores locais e sociedade civil, além da disponibilização substancial e adequada de fundos públicos. A gestão operacional dos serviços, por sua vez, está a cargo dos governos municipais, e a preocupação com as particularidades locais foi algo considerado. Os avanços nos índices, após esses esforços estratégicos, foram significativos.

No contexto brasileiro, os municípios permanecem como principais responsáveis pelos serviços no meio rural, embora frequentemente haja limitações de apoio técnico e financeiro. O desenvolvimento do saneamento rural em âmbito nacional, com diretrizes claras e recursos específicos voltados ao fortalecimento das entidades, em todos os níveis, articulados ao suporte técnico às comunidades, constitui um caminho estratégico para avançar na universalização e sustentabilidade dos serviços.

O aprimoramento da governança multinível, com avanços na articulação entre instâncias verticais e horizontais e na incorporação de mecanismos de participação social e monitoramento coletivo favorece maior sensibilidade às especificidades territoriais e comunitárias, possibilitando soluções contextualizadas, sustentáveis e socialmente legitimadas (Ramos *et al.*, 2020). Salienta-se que gargalos importantes como os diferentes usos da água seguem como desafios tanto no Brasil quanto em outros países.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dada a dimensão continental do Brasil e suas variações locais, climáticas e políticas, ainda há lacunas a serem preenchidas, e novas experiências a serem observadas, inclusive dentro do país, e que na possibilidade de serem incorporadas devem sempre ser contextualizadas. Sob essa perspectiva, há um grande caminho a ser percorrido de interações e trocas entre os países da América Latina e Caribe, e os achados podem ser ainda mais explorados.

Os DHAES podem servir como um importante guia, dada a natureza humana, social e sanitária dos serviços, além do fato do Brasil ser signatário dos pactos internacionais sobre esses direitos. A agenda pública para o saneamento rural no país, e sua execução, pode ser fortalecida com o conteúdo normativo dos DHAES.

Na busca da universalização do acesso e na garantia dos serviços como direitos sociais, é necessária avaliar se o planejamento e execução das ações se baseiam em um modelo que pode alienar os níveis mais locais da prestação, além da população de forma geral, conferindo um cenário de muitas inseguranças e imprecisão. A governança colaborativa e multinível é um caminho a ser seguido, com destaque para a presença do Estado no planejamento, financiamento e regulação, moldando a interação entre os entes e construindo o saneamento rural como uma política de Estado voltada para os interesses comuns, mas ainda dentro de um panorama de descentralização.

Não é possível prever o futuro dos serviços rurais no país, mas recomenda-se ampliar o debate sobre os caminhos escolhidos, avaliando possíveis avanços e retrocessos. No movimento das articulações e decisões presentes nas estruturas de governança do setor no Brasil, recomenda-se fortemente a implementação do Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR) que direciona as ações para os interesses da sociedade e o bem estar comuns. O fortalecimento da governança pública e do diálogo construtivo desempenha papel central na garantia de direitos, na ampliação da participação e gestão social, e na promoção de melhores condições socioeconômicas e sanitárias em contextos rurais.

AGRADECIMENTOS

Essa pesquisa é fruto do projeto “Implementando uma agenda de produtos de conhecimento para WASH rural”, desenvolvido pelo Instituto René Rachou/Fiocruz Minas, com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguiar, Alex M. S., Fernanda Deister Moreira, Laura Magalhães Rocha e Silva, Matheus Valle, e Léo Heller. 2025. *Experiências sobre água e saneamento rural na América Latina e Caribe: aprendizados para a implementação das políticas no Brasil*. Belo Horizonte: Instituto René Rachou.
- Brasil. 2020. *Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020*. Brasília. Acessado em 12 set. 2025. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/114026.htm.
- Carvalho, Laura de Moraes. 2024. *Governança da água no Chile e a violação aos direitos humanos à água e ao saneamento*. Campinas: PUC-Campinas.
- Kölling, Gabrielle Jacobi, Joedson de Souza Delgado, e Renato Lira Miler Silva. 2025. “O modelo de governança federativa na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico e o marco legal do saneamento.” *Revista da Ajuris* 52 (158): 179–216.

<https://revistadaajuris.ajuris.org.br/index.php/REVAJURIS/article/view/1414>.

Medeiros, Marcilio Sandro de, Luciete Almeida Silva, Zulma Maria de Medeiros, Renato Ferreira de Souza, Jessica Reco Cruz, Erivaldo Cavalcanti e Silva Filho, e Carla Cristina Alves Torquato. 2024. "Por uma nova governança da gestão do saneamento básico no Amazonas: perspectivas baseadas na noção do sistema de garantias de direitos." *Saúde em Debate* 48 (143).

<https://www.saudeemdebate.org.br/sed/article/view/8724>.

Ramos, R. F., K. Frey, A. M. Correia, L. A. P. Anjos, e A. L. Leonel. 2020. "Environmental sanitation in São Paulo Macrometropolis: perspectives for a multi-level governance." *Ambiente & Sociedade* 23. <https://doi.org/10.1590/1809-4422asoc20200104r1vu2020L6AO>.

United Nations General Assembly (UNGA). 2010. *Human right to water and sanitation*. Geneva: UNGA. UN Document A/RES/64/292.

United Nations (UN). 2015. *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Geneva: UN.